

SISTEM INFORMASI DATA PASIEN PADA RUMAH SAKIT ISLAM DENGAN C++ BERBASIS CODE BLOCK

Rizanti Nursobah, Andy Prasetyo, ST.,M.Kom
Teknik Informatika Politeknik Purbaya Tegal Jawa Tengah

ABSTRAK

Teknologi informasi pada saat ini maka diperlukan sarana penunjang dalam menangani data, maka aplikasi pengolahan data pasien pada Rumah Sakit Islam dapat membantu memecahkan masalah dalam pengolahan data pasien. Dari hasil analisis terhadap data atau informasi yang diperoleh, terdapat kebutuhan yang mendesak akan ketersediaan suatu program aplikasi pengolahan data rekam medis pasien. Dalam pembuatan system aplikasi pengolahan data pasien diperlukan beberapa tahap, diantaranya yaitu desain perangkat lunak terdiri dari pembuatan Basis data, perancang masukkan pembuatan program serta perancangan keluaran. Metode yang dipakai untuk merancang system terkomputerisasi tersebut adalah : menganalisis system yang sedang berjalan , mendesain system baru, membuat system / pemrograman, dan yang terakhir pengujian system yang telah dibuat.

Keyword : system informasi, c++, code block

1. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Saat ini teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat contohnya penggunaan komputer sebagai salah satu sarana penunjang dalam system informasi dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk output sebuah system.

Rumah sakit adalah tempat pelayanan untuk orang yang sakit atau memerlukan perawatan khusus dari dokter. Dalam pengolahan data pasien pada rumah sakit islam diperlukan suatu system yang lebih baik, yaitu dengan program aplikasi.

b) Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa masalah, yakni :

- a. Bagaimana cara mempermudah proses pendataan pasien pada Rumah Sakit islam?
- b. Bagaimana cara mempermudah dalam pembuatan laporan data pasien serta pencarian data pasien pada Rumah sakit islam?

c) Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dan masih terbatasnya ilmu pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki penulis, maka batasan permasalahan sebagai berikut :

- a. Proses pendataan data pasien pada Rumah sakit islam
- b. Pengolahan pencarian data pasien pada Rumah Sakit islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Ada beberapa penelitian tentang dengan SISTEM INFORMASI DATA PASIEN PADA RUMAH SAKIT ISLAM DENGAN C++ BERBASIS CODE BLOCK menggunakan berbagai macam model / metode bahasa pemrograman :

Dharmawan Dwi Saputra “Sudarmaji”. “PEMODELAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN DATA PASIEN PADA RUMAH SAKIT ISLAM KOTA METRO LAMPUNG” Berdasarkan analisis rancangan setelah memahami dan menganalisa sistem yang sedang berjalan pada Rumah sakit islam metro lampung maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan pada saat ini cukup baik, namun belum optimal sebab komputer tersebut hanya digunakan sebagai alat pengetikan saja dan belum menggunakan program yang sesuai dengan bidangnya.

Zakaria, Edy Budiman, Ummul Hairah. “SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PENDAFTARAN PASIEN RUMAH SAKIT DIMPET DHUFA (RSDD) KALTIM SECARA DIGITAL BERBASIS WEB” Sistem informasi ini dibangun untuk mempercepat proses pendaftaran dan penjadwalan pasien berobat lebih tertib sehingga tidak ada penumpukan pasien pendaftar.

SRI RAHAYU. “PENGEMBANGAN MODEL SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PADA INSTALASI RADIOLOGI RAWAT JALAN UNTUK Mendukung Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga” Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Sistem informasi instalasi radiologi rawat jalan untuk mendukung evaluasi pelayanan yang berjalan di RSPAW salatiga sebelum dikembangkan sistem informasi yang baru masih terdapat permasalahan seperti : dalam input data (data pasien yang ditulis oleh petugas administrasi di loket pendaftaran instalasi radiologi tidak lengkap).

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Sistem Informasi

Adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi (Andy Prasetyo, 2018)

2.2.2. Pengertian C++

C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berbeda pada program codeblock. Ada 4 kompilasi umum yaitu : **c++ Borland, c++ Microsoft visual, c/386 watcom, dan djpp.**

2.2.3. Pengertian Code Block

Adalah suatu program lingkungan pengembangan terpadu bebas, pada program codeblock dapat ditulis dengan 2 bahasa yaitu c dan c++. Dalam program ini penulis menggunakan pengembangan bahasa c++.

2.2.4. Pengertian Rumah Sakit

Adalah sebuah institusi perawatan kesehatan professional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini dalam pembuatan program rumah sakit sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Rawat Inap
3. Biaya Visitasi
4. Biaya Obat
5. Biaya Tindakan
6. Antar Jemput Ambulan

b. Pengolahan data awal

Variable yang digunakan dalam program ini adalah;

1. Biodata
2. Jenispelayanan
3. Jenistindakan
4. kamar

c. Pengelompokan

Pengelompokan dalam program ini dibagi menjadi 2 yaitu;

1. Cin merupakan bagian dari c++ yang memiliki fungsi sebagai input (memasukan data dalam program menggunakan variable tertentu).

Jenis : Biodata
Masukan Harga Obat
Transaksi pembayaran

2. Cout

Pengertian : Variabel yang digunakan untuk menampilkan kondisi program.

Jenis : Pilih jenis layanan
Pilih jenis perawatan
Jenis penyakit

4. EKSPERIMEN & PENGUJIAN

Tahapan yang digunakan pada program ini berikut rumus yang digunakan:

- a. $total = hrgobat * jmlobat;$
- b. $totalsemua = totalkamar + totalobat;$
- c. $kembalian = bayar - total;$

Rumus – rumus tersebutlah yang digunakan pada program rumah sakit berbasis c++.

Berikut source code dalam Code Blocknya

```
}  
  
else if ( jl == 1 && jp == 2 ){  
    cout << "" << endl;  
    cout << "                PILIH KELAS          : 1. REGULER " << endl;  
    cout << "" << endl;  
    cout << "                : 2. VIP " << endl;  
    cout << "" << endl;  
    cout << "                : 3. VVIP " << endl;  
    cout << "" << endl;  
    cout << "                MASUKAN SALAH SATU :"; cin>> kelas;  
    cout << "" << endl;  
  
    if (kelas == 1){  
        cout << "" << endl;  
        cout << "" << endl;
```

```

cout << "          RUANG YANG TERSEDIA   : 1. FLAMBOYAN 1-8" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "                               2. ARJUNA 1-8" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "                               3. BIMA 1-8" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "          PILIH NAMA RUANGAN   : "; cin >>namaruangan;
cout << "" << endl;
cout << "          MASUKAN NOMER RUANGAN : "; cin >>noruangan;
cout << "" << endl;
cout << "          JUMLAH HARI MENGINAP  : "; cin >>jmlhari;
cout << "" << endl;
totalkamar=jmlhari*reguler;
cout << "          TOTAL HARGA KAMAR   : " << totalkamar;
cout << "" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "          JENIS PENYAKIT       : 1. RINGAN (Rp0-100.000)  "
<< endl;
cout << "                               2. SEDANG (Rp100.000-400.000)" <<
endl;
cout << "                               3. BERAT (Rp400.000-dst)  " << endl;
cout << "          MASUKAN NOMOR JENIS PENYAKIT   : "; cin >>
nopenyakit;
cout << "          SILAHKAN MASUKAN HARGA OBAT   : "; cin >>
hrgobat;
cout << "          JUMLAH OBAT                 : "; cin >> jmlobat;
cout << "" << endl;
totalobat=jmlobat*hrgobat;
cout << "          TOTAL HARGA OBAT           : " << totalobat;
cout << "" << endl;
cout << "
=====
<< endl;
cout << "" << endl;
totalsemua=totalkamar+totalobat;
cout << "          JUMLAH KESELURUHAN       : " <<totalsemua;
cout << "" << endl;
cout << "          UANG YANG DI BAYARKAN     :"; cin >> bayar;
cout << "" << endl;
kembalian=bayar-totalsemua;
cout << "          KEMBALIAN                 : " << kembalian;
cout << "" << endl;
}

```

5. HASIL & PEMBAHASAN

Gambar 5.1 Biodata & Menu awal pasien

Gambar 5.2 Menu Pilihan Ruang

Gambar 5.3 Menu Pembayaran

Metode yang digunakan merupakan metode Bahasa pemrograman codeblock yang berbasis c++ dalam pembuatan program rumah sakit.yang dibuat dengan sangat sederhana. Program rumah sakit merupakan program pendataan atau pendaftaran disuatu rumah sakit

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis rancangan setelah memahami dan menganalisa system yang sedang berjalan pada Rumah sakit islam maka dapat disimpulkan bahwa system yang berjalan pada saat ini cukup baik, namun belum optimal sebab computer tersebut hanya digunakan sebagai alat pengetikan saja dan belum menggunakan program yang sesuai dengan bidangnya.

Untuk meningkatkan kualitas kerja dari system tersebut, maka penulis merancang aplikasi pengolahan data Medis pasien . dengan begitu ada kemudahan-kemudahan yang diharapkan, seperti:

- Mempermudah pencarian data pasien
- Mempermudah petugas dalam melakukan pendataan pasien, dan laporan bulanan rekam medis pasien.
- Informasi yang dihasilkan lebih akurat.
- Pengarsipan yang lebih baik.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Andy Prasetyo (2018) Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar.*
<https://media.neliti.com/media/publications/132089-ID-analisis-sistem-dan-teknologi-informasi.pdf>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika/article/viewFile/9968/9554>
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_rumah_sakit